

MUSIQA SAN`ATINI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION AXBOROT TEXNLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

Axrorova Munajat Mashraf qizi

Jizzax Davlat Pedagogika universiteti

Musiqa ta`limi kafedrası o`qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10064143>

Annotatsiya. Mazkur maqolada musiqa san`atini rivojlantirishda innovatsion axborot texnologiyalaridan foydalanish, hamda ularni o`quv amaliyotida qo`llash haqida so`z yuritilgan.

Kalit so`zlar: Ta`lim, musiqa, musiqiy-nazariy fanlar, san`at, innovatsiya, axborot, texnologiya.

THE USE OF INNOVATIVE INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF MUSICAL ART

Abstract. This article talks about the use of innovative information technologies in improving the effectiveness of education in the art of music and their application in educational practice.

Key words: Education, music, musical-theoretical sciences, art, innovation, information, technology.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА

Аннотация. В данной статье говорится об использовании инновационных информационных технологий в повышении эффективности обучения музыкальному искусству и их применении в образовательной практике.

Ключевые слова: Образование, музыка, музыкально-теоретические науки, искусство, инновации, информация, технологии.

XXI asrda yangi texnologiyalar paydo bo`lishi munosabati bilan o`qitish uslubiyotiga yondashuv o`zgardi, o`qishni rivojlantirish masalalari eng muhim mavzulardan biri bo`ldi. Talabalarni ommaviy estetik tarbiyalash o`quv dasturlariga, o`qitish usullariga boshqacha, yangicha yondashuvni talab qiladi. Musiqiy nazariy fanlar o`qituvchilarning vazifasi bu jarayonni talabalar uchun ijodiy va qiziqarli qilishdir.

Ilmiy texnika revolyutsiya davrida talaba o`zlashtirishi lozim bo`lgan ilmiy axborot hajmining keskin oshib ketishi bilan an`anaviy ta`lim kam samarali bo`lib qoldi. Ana shuning uchun kelish davri interaktiv metodlar, innovatsion pedagogik va axborot texnologiyalarini o`quv jarayoniga kiritishga qiziqish tobora kuchayib bormoqda. Zamonaviy texnologiyalar o`quvchilarni egallayotgan bilimlarini o`zlari qidirib topishga, mustaqil o`rganish, tahlil qilish va olingan bilimlardan o`zlari yakuniy natija chiqara olishga o`rgatadi.

Musiqa madaniyati darslarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish musiqani faol qabul qilish ko`nikmalarini shakllantirishga, talabalarining musiqiy tajribasini boyitishga, bilimlarni singdirishga yordam beradi. Bu umuman talabalarining musiqiy madaniyatini boyitishning muhim shartidir. Shuning uchun ham musiqiy ta`limda axborot-kommunikatsiya texnologiyalardan foydalanishda quyidagi vazifalar muhim hisoblanadi:

- musiqa darslarida ko`proq talabalarni loyiha faoliyatiga qiziqtirish.

- musiqiy kabinet kutubxonasini kengaytirish.
- yangi kompyuter dasturlarini o'zlashtirish.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini talabalar muvaffaqiyatli o'rganish uchun zarur bo'lgan ko'plab tarkibiy qismlar mavjud: Bu televidion tasvir, multimedia, animatsiya, grafika va ovoz. Kompyuter texnologiyalaridan unumli foydalanish ko'rgazmali qurollar yetishmovchiligini hal qilishga, an'anaviy o'quv predmetlarini o'zgartirishga, o'quv materiallarini tushunish va o'zlashtirishga yordam beradi.

Bundan tashqari, multimedia vositalaridan foydalanish ham darslarning zamonaviy tipda tashkillashtirishga asos bo'ladi. Zamonaviy axborot texnologiyalaridan musiqa darslarida foydalanish har qanday yoshdagi o'rganuvchi uchun o'qitish jarayonini yorqin, unutilmas, qiziqarli bo'lishiga yordam berdi va mavzuga nisbatan ijobiy munosabatni shakllantiradi.

Ma'lumki, har bir dars mavzusini o'rganishda o'ziga xos texnologiya, usul va vositalarni tanlashga to'g'ri keladi. O'qitish jarayonida yuqori natijaga erishish uchun dars jarayonini oldindan ketma-ketligini mo'ljallash kerak. Bunda o'qituvchi fanning o'ziga xos tomonlarini, o'quv jarayonini va sharoitini, talabalarning ehtiyoji va imkoniyatlarini, bilim saviyasini, sharoitga qarab ishlata oladigan texnologiyalarni tanlash lozim. An'anaviy ta'lim talabalarga tayyor bilimlarni o'zlashtirishga o'rgatadi, unda o'qituvchi shaxsi asosiy o'rinni egallagan bo'lib, talaba esa bu jarayonning passiv ishtirokchisi bo'lib kelgan.

Innovatsion ta'lim uslublari, multimediya va texnologiya vositalarining paydo bo'lishi, rivojlanishi, takomillashishi rivojlanayotgan jamiyat, yangi avlodning talab va ehtiyojlari bilan bog'liq. Ta'limning an'anaviy shakllari bilan bir qatorda, talabalarga qisqa vaqt ichida minimal harakat bilan moslashishga imkon beradigan innovatsion usullar mavjud.

Ta'lim tashkil etishning noan'anaviy shakllarning hilma-xilligi turli xil faoliyat turlari uchun keng sharoitlarni yaratadi, bu nafaqat o'quvchining aqliy jarayonlarining butun majmuasini o'z ichiga olishga imkon beradi, asosiy ta'lim doirasini kengaytirishni, balki maxsus kasbiy bilim va ko'nikmalarni olishga imkon beradi. Musiqiy ta'limga yangicha yondashuvlar, shuningdek, o'quvchilar musiqiy qobiliyatlarini rivojlantirishda mutlaqo boshqacha, eng samarali pedagogik texnologiyalardan foydalanishni talab qiladi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, musiqa inson tafakkurining o'ziga xos turi bo'lib, asosiy vazifani - inson bilan aloqa qilish funksiyasini bajaradi. Bunday darslarda ma'naviy, amaliy, ijodiy, individual dunyoqarash ustunlik qiladi, ya'ni avtoritar yondashuv va tegishli o'qitish usullaridan voz kechadi. Musiqiy-nazariy fanlar ya'ni musiqa nazariyasi, solfedjio va garmoniya musiqa asarlari tahlili fanlarida innovatsion axborot texnologiyalarni qo'llash muhim va zarurdir.

Yangi texnologiyalardan foydalanish musiqiy nazariy darslarini boyitadi va yangilaydi.

REFERENCES

1. Axrorova M.M. Ta'lim tarbiya jarayonida musiqa san'atining ma'naviy-madaniy komolotimizdagi o'rni va ahamiyati. Xalqaro Fransiya ilmiy onlayn konferensiyasi. 3-qism. 121-124-betlar. 5.04.2022.
2. Axrorova M.M. Madaniyat va san'at sohasining jamiyat hayotidagi o'rni va ta'siri. "Osiyo san'at" jurnali. Tom 3 № 1, 2022

3. Ishmuhamedov R., Abduqodirov A., Pardaev A. Ta'limda innovatsion texnologiyalar (ta'lim muassasalari pedagog–o'qituvchilari uchun amaliy tavsiyalar). – T.: Iste'dod, 2008.
4. Khasanova Navbakhor (2020) “The role of music lessons in the formation of national and intercultural competence in students.”Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal.Vol.2020 :Iss.2. Article 15. :<https://uzjournals.edu.uz/tziuj/vol2020/iss2/15>